

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING PIRLS TOPSHIRIQLARI ASOSIDA SAVODXONLIK DARAJASINI OSHIRISH

O‘zbekiston -Finlandiya pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti o‘qituvchisi

Xo‘jamqulova Nafisa

Pedagogika fakulteti 2-kurs talabasi

Qodirberdiyeva Shaxlo

Annotatsiya

Mazkur maqolada PIRLS tadqiqotlari doirasida turli ta’lim tizimiga ega bo‘lgan davlatlar 4-sinf bituvchilarining o‘qish sifati va o‘qilgan matni tushunish darajasi o‘rganiladi. Bu tadqiqotlarga 4-sinf o‘quvchilarining tanlanishi shu bilan e’tiborliki, aynan o‘qishning to‘rtinchi yilida o‘quvchilar o‘qishning yuqori darajasiga ega bo‘lishi, ularning keyingi ta’limda bilimni egallash qobiliyatini shakllantirish va shu orqali hozirgi zamonga muvaffaqiyatli moslashuviga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: o‘qish savodxonligi, PIRLS tadqiqoti, xalqaro baholsh.

Abstract

As part of the PIRLS research, the quality of reading and the level of understanding of the read text of the 4th graders of countries with different educational systems are studied. The choice of 4th grade students for these studies is important because it is precisely in the fourth year of study that students have a high level of learning, to form their ability to acquire knowledge in further education, and thus to modern times. helps in successful adaptation.

Абстрактный

В рамках исследования PIRLS изучается качество чтения и уровень

понимания прочитанного текста учащимися 4-х классов стран с разными системами образования. Выбор учащихся 4-х классов для этих занятий важен, поскольку именно на четвертом году обучения у учащихся формируется высокий уровень обучаемости, формируется их способность к получению знаний в дальнейшем обучении, а значит и к современности. приспособление.

Ключевые слова: грамотность чтения, исследование PIRLS, международная оценка.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil yanvar oyida Oliy majlisga yo‘llagan murojaat nomasiga muvofiq “ Ta’lim inspeksiyasi” va “Xalq ta’limi” vazirligi tomonidan Respublika bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko‘rishga yo‘naltirilgan 348 ta tayanch maktablari belgilab olingan edi. Bu esa o‘z navbatida bizning oldimizga ta’lim samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan va shu kungacha dunyoning yetakchi mamlakatlari qatnashib kelayotgan xalqaro tadqiqotlar PISA PIRLS TIMS bilan ishlashni va Jahonning ta’lim sohasida rivojlangan mamlakatlari qatorida bo‘lishga undaydi. Bu yerda biz PIRLS xalqaro baholash dasturi haqida to‘xtalib o‘tamiz. PIRLS- [inglizcha-Progress in International Reading Literacy Study- matni o‘qish va tushinish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot.] mazkur xalqaro tadqiqotning maqsadi turli xil ta’lim tizimidan iborat bo‘lgan davlatlarda Boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining matni o‘qish va qabul qilish bo‘yicha tayyorgarligi hamda o‘quvchilarning har xil yutuqlarga erishishiga sabab bo‘luvchi ta’lim tizimidagi o‘ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta, bunday tadqiqot xalq talimi sohasidagi ishchilar, olimlar, metodistlar, o‘qituvchilar, ota-onalar va jamoat vakillari uchun katta ahamiyatga egadir. PIRLS xalqaro tadqiqoti har 5 yilda

STEP CONFERENCE

bir marotaba o‘tkaziladi. PIRLS tadqiqotlari xalqaro ta‘lim institutlari assotsiatsiyasi [IEA] tomonidan muvofiqlashtiriladi. PIRLS dasturi 2001-yilda ta‘lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etilgan bo‘lib Boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini xalqaro darajada baholaydi. Tadqiqotni tashkil etish uchun barchga mas‘uliyat „Bo‘ston“ kollejidagi TIMSS va PIRLS xalqaro o‘quv markaziga yuklatilgan. O‘zbekiston birinchi marotaba 2021-yilda PIRLS xalqaro baholash dasturida qatnashdi. Mazkur baholash dasturi dunyoning turli mamlakatlaridagi ta‘lim tizimida o‘qish savodxonligini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar va uning natijasini qiyoslashga yo‘naltirilgan. PIRLS xalqaro baholash dasturi bo‘yicha Rossiya, Singapur, Gongkong, Finlandiya hamda Irlandiya mamlakatlari yetakchi o‘rinlarda turadi. Biz ham ta‘lim sohasida Jahonning rivojlangan mamlakatlari qatoriga chiqish uchun Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga sifatli ta‘lim berib, ularni har tomonlama yetuk va raqobatbardosh qilib tarbiyalamog‘imiz darkor. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining PIRLS topshiriqlari asosida savodxonlik darajasini oshirish uchun avvalo, biz dars o‘tish jarayonini PIRLS topshiriqlari asosida olib borishimiz kerak. Boshlang‘ich sinflarda PIRLS topshiriqlari asosida darsni olib borish esa, o‘quvchilarda matni tushunish, xulosalar chiqarish, umumlashtirish va talqin qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Biz Boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilariga dars o‘tayotganimizda dars jarayonini PIRLS topshiriqlari bilan boyitilgan holda tashkillashtirsak maqsadga muvofiq ish ko‘rgan bo‘lamiz. Biz bu jarayonni 4-sinf O‘qish kitobi darsligidan o‘rin olgan “Kichik Vatan” matni orqali ko‘rib chiqishga harakat qilamiz.

KICHIK VATAN

Ashurali Jo‘rayev

O‘shanda uchinchi sinfda o‘qirdim. Biz oilamiz bilan boshqa qishloqqa ko‘chadigan bo‘ldik. Ko‘chishimizdan bir kun oldin akam bilan otam mollarni haydab, yangi uyimizga ketishdi. Ularga itimiz ham ergashdi.

Ko‘chamiz, degan kundan buyon bobomda qandaydir bezovtalik boshlandi. U kishining ranglari o‘zgarib, biroz g‘amgin bo‘lib qoldilar.

Ertaga ko‘chamiz, degan kuni bobomda umuman halovat bo‘lmadi. Buvimning aytishlaricha, tuni bilan bezovta bo‘lib, uxlamay chiqibdilar.

Uydagi qolgan-qutgan narsalarni yig‘ishtirib, tugunlarga bog‘lab, kichik qutilarga joylagach, bobom fotihaga qo‘shib tilovat qildilar. Bobomdagi xomushlik fotihadan so‘ng bir lahza hammamizni chulg‘agandek bo‘ldi. Biroz- dan so‘ng bobom aytgan Shoyim tog‘a mashinasida yetib keldi. Bobom mendan boshqa hammani mashinaga

chiqishga taklif qildi. Yuklarni ortib bo‘lganimizdan so‘ng buvim bilan eng kichik ukam kabinaga joylashdi. Qolganlar mashinaning kuzoviga chiqishdi.

-Yaratgan egam hamrohlaring bo‘lsin. Sog‘-omon yetib olinglar! — bobom fotiha berdilar.

Bobom bilan huvullagan hovlida yana birpas qoldik. Bobom bog‘imizdagi daraxtlarga, ishkonga, hovli etagidagi shiyponchaga, molxona va bostirma tomonlarga qarab yana bir bor xo‘rsindi.

Bu orada uyimizni sotib olgan Erdon tog‘a ko‘ch-ko‘ro- ni bilan kelib qoldi. Bobom bilan salom-alik qilishdi. Bobom qo‘lidagi kalitlarni unga topshirib duo qildi:

— Iloyo, bu uyda to‘ylar qiling, xonadoningizda yaxshi va baxtli kunlar ko‘p bo‘lsin.

— Keyingi haftada uy to‘yi qilamiz. Xabar beramiz, kelasiz-da, Jo‘ra bobo, - dedi Erdon aka.

— Albatta kelaman, Erdonboy, -dedi bobom ko‘zlari kulib. Uyning yangi egalari ko‘chlarini tushirish va kiritish bilan mashg‘ul edi.

Bu manzarani kuzatib turgan bobomning ko‘zlari yoshlanganini ko‘rib, mening ham ko‘nglim buzildi. Buni sezgan Erdon tog‘a bobomni bir piyola choyga taklif qildi. Agar xohlasa, qolib mehmon bo‘lib ketishini ham alohida ta’kidladi.

Bizning eski chorpoyamizga yangi dasturxon yozildi.

Non, choy, qand-qurs qo‘yishdi.

— Bu hovli-joy otamdan qolgan edi, — deb hikoyasini boshladi bobom hazin ovozda. — Bolaligim mana shu hovlida o‘tdi. Shu hovlida uylanib, bola-chaqalik bo‘ldim. Shu hovlida soch-soqolim oqardi. Hayotimdagi eng yaxshi va yomon kunlarim ham shu hovlida o‘tdi.

Rahmatli ota-onam va bir farzandimni ham shu hovlidan chiqardim. Tug‘ilib o‘sgan uying kichik Vatan ekan, Erdonboy. Endi bu Vatanni sizga topshiraman.

— Bobojon, kichik Vatan ham bo‘ladimi? — beixtiyor so‘radim.

— Bo‘ladi, bolam, bo‘ladi. Odamning yashaydigan uyi, hovli-joyi — kichik Vatani. Ana shu kichik Vatanlar yig‘ilib-yig‘ilib, birlashib O‘zbekiston degan ulug‘ Vatanga aylanadi...

Bobom bilan katta yo‘lga chiqqanimizda, hamon shu kichik Vatan — uyimiz va do‘stlarim bilan bog‘liq shirin xotiralar og‘ushida edim.

Matn yuzasidan PIRLS topshiriqlari

KICHIK VATAN

1. Voqea kim tomonidan hikoya qilingan*

A] Erdon tog‘a

B] Jo‘ra bobo

C] Erdon tog‘aning o‘g‘li

D] Jo‘ra bobonig nabirasi

STEP CONFERENCE

2. Hikoyaning boshida ko‘chamiz degan kundan boshlab Jo‘ra boboda qandaydir bezovtalik boshlanishining sababi nimada edi*

/_____

3. Jo‘ra boboning boshqa uyga ko‘chib o‘tishi uchun kimning mashinasi aytilgan edi*

- A] Jo‘ra bobo
- B] Erdon tog‘a
- C] Shoyim tog‘a
- D] Erdon tog‘aning o‘g‘li

4. Nima sababdan Jo‘ra bobo nabirasidan tashqari hammani narsalarni olib ketish uchun kelgan mashinaga taklif qildi*

5. Yuklar ortib bo‘lingandan so‘ng Jo‘ra boboning rafiqasi bilan eng kichik nabirasi mashinaningn qayeriga joylashishdi*

- A] Mashinanig oldi o‘rindig‘iga
- B] Mashinanig kabinasiga
- C] Mashinanig orqa o‘rindig‘iga
- D] Mashinanig kuzoviga

6. Nima sababdan bolaning bobosi bog‘dagi daraxtlarga, ishkomga, hovli etagidagi shiponchaga, molxona va bostirma tomonlarga qarab xo‘rsindi*

7. Jo‘ra boboning uyini kim sotib olgan edi*

- A] Erdon tog‘a
- B] Jo‘ra boboning oshnasi
- C] Jo‘ra boboni o‘g‘lining oshnasi
- D] Shoyim tog‘a

8. Jo‘ra boboning kuzlari yoshlanganligini ko‘rgandan so‘ng uyning yangi sohibi qanday yo‘l tutdi*

9. Hikoyada ta‘kidlanishicha qayerga yangi dasturxon yoziladi*

- A] Hovli to‘ridagi katta uyda
- B] Bog‘da
- C] Eski chorpoyada
- D] Ayvonda

10. Bo‘ladi, bolam, bo‘ladi. Odamning yashaydigan uyi, hovli-joyi kichik Vatani. Ana shu kichik Vatanlar yig‘ilb-yig‘ilib birlashib O‘zbekiston degan ulug‘ Vatanga aylanadi. Degan so‘zlarni Jo‘ra bobo nima sababdan nabirasiga aytdi*

Javoblar Tasnifi

Kichik Vatan

1.D

2.Hikoyaning boshida ko‘chamiz degan kundan boshlab Jo‘ra boboda qandaydir bezovtalik boshlanishining sababi nimada edi*

Hikoyadan o‘quvchi bu uy Jo‘ra bobo uchun juda qadirli ekanligini, bu uy-

joy unga ota-onasidan qolganligini, shu hovlida yoshligi o‘tganligini, ota-onasi va bir farzandini shu uyda yo‘qotib Tuproqqa qo‘yganligini bilib olishi mumkin.

O‘quvchi shunday javoblardan birini keltirishi mumkin.

To‘liq tushungan holda;

Masalan; A] Jo‘ra boboning yoshligi, ota-onasi bilan bog‘liq yorqin xotiralari shu uydaligi uchun boboda bezovtalik boshalandi.

B] Jo‘ra bobo to‘g‘ilib o‘sgan uyining kichik Vatan deb hisoblagani uchun Vatanidan ketish bobo uchun og‘ir edi.

Qisqacha tushungan holda;

A]U uyini yaxshi ko‘rar edi. Shuning uchun uni tark etishni xohlamadi.

3. C

4. Nima sababdan Jo‘ra bobo nabirasidan tashqari hammani narsalarni olib ketish uchun kelgan mashinaga taklif qildi.

To‘liq tushungan holda;

Hikoyani o‘qib, fikr qilib, mantiqan o‘yab ko‘rgan o‘quvchi Jo‘ra bobo uchun Nabirasi qanchalik suyuqli ekanligi va Jo‘ra bobo xonadonida Jora bobo suyanadigan yagona inson nabirasi ekanligini anglab oladi.

Va shunday javoblardan birini keltirishi mumkin.

Masalan; A] Jo‘ra bobo nabirasini haqiqiy erkak va mas‘uliyatli qilib tarbiyalash maqsadida nabirasini olib qoldi.

B] Jo‘ra bobo nabirasida Vatanga bo‘lgan muhabbat hissini tarbiyalamoqchi edi.

5. B

6. Nima sababdan bolaning bobosi bog‘dagi daraxtlarga, ishkonga,

Hovli etagidagi shiyponchaga, molxona va bostirma tomonlarga qarab

xo‘rsindi.

To‘liq tushungan holda;

Matndan anglashilib turibdiki, Jo‘ra bobo bu ishlarga qancha vaqt sarflaganligi, nafaqat vaqt sarflagan balki, qancha ter to‘kkanligi va bu narsalarga qanchalik mehr berganligi namoyon buladi. Balki Jo‘ra bobo bu bog‘larni, ishkamlarni, molxona va bostirmani barpo qilayotgan vaqtda o‘g‘li va ota-onasi yonida bulganligi, ular bilan bog‘liq yorqin xotiralar ham shu narsalar orqali ifodalanib turganligi uchun bu uyga Jo‘ra boboning mehri boshqacha bo‘lishi mumkin. O‘quvchi shunday javoblardan birini keltirishi mumkin.

Masalan; A] Jo‘ra boboning yorqin xotiralari, ya’ni yoshligi, yigitligi va hozirgi keksalik davri shu xonadonda o‘tganligi, bu xonadonda ko‘plab yaxshi-yomon kunlarni boshdan kechirganligi uchun xonadon Jo‘ra boboga juda qadirli edi.

B] Jo‘ra bobo molxonaga, bostirmaga, ishkonga va bog‘ga o‘zgacha mehr qo‘yganligi sababli ulardan ko‘ngil uzishi qiyin bo‘ldi.

7. A

8. Jo‘ra boboning ko‘zlari yoshlanganligini ko‘rgandan so‘ng uyning yangi sohibi qanday yo‘l tutdi.

To‘liq tushungan holda;

Matnni to‘liq tinglab tushungan o‘quvchi Erdon tog‘ani oila a‘zolari olib kelgan ko‘chlarini mashinadan tushirayotganligini ko‘rgandan so‘ng Jo‘ra boboning ko‘zlari yoshlanganligini ko‘radi.

Buni sezgan Erdon tog‘a Jo‘ra boboni bir payola choyga taklif qiladi. O‘quvchi shunday javob berishi mumkin.

Masalan; Erdon tog‘a Jo‘ra boboni choyga taklif qildi. Agar xohlasa,

Qolib mehmon bulib ketishini ham alohida ta'kidladi. Shundan so'ng Eski chorpoyaga yangi dasturxon yozildi. Non, choy, qand-qurs qo'yishdi.

9. C

10. Bo'ladi, bolam, bo'ladi. Odamning yashaydigan uyi, hovli-joyi kichik Vatani. Ana shu kichik Vatanlar yig'ilb-yig'ilb birlashib O'zbekiston degan ulug' Vatanga aylanadi. Degan so'zlarni Jo'ra bobo nima sababdan nabirasiga aytdi*

To'liq tushungan holda;

Jo'ra bobo nafaqat nabirasiga, balki, matnni o'qigan har bir o'quvchiga, Ona Vatanni qiymatini, uni naqadar azizligini, Vatanimiz kichik- kichik oilalardan iboratligini tushuntirish bilan birga o'quvchiga, Vatanga, uning har qarich tuprog'iga bo'lgan mehr hissiini uyg'otadi. O'quvchi shunday javob berishi mumkin.

Masalan; Jo'ra bobo nabirasida Vatanga bo'lgan muhabbat hissini shakilllantirish maqsadida, shu bilan birga har bir o'quvchini o'zining yashab turgan joyini qadrlashga undaydi.

Xulosa; Bugun sizlar bilan birgalikda PIRLS xalqaro baholash dasturida o'quvchilarning matnni o'qib tushunish darajalarini baholash bo'yicha 4-sinf O'qish kitobidagi topshiriqlardan biri „Kichik Vatan” matni yuzasidan fikrlashdik. Ko'rib turganingizdek, ushbu jarayonda o'quvchilarning xulosa chiqarish, diqqatini jamlash, axborotlarni talqin qilish hamda uyg'unlashtirish kabi ko'nikma hamda malakalari rivojlantirib boriladi. Bu dars o'tish jarayoni O'zbekistonning ham PIRLS xalqaro baholash dasturi bo'yicha yetakchi mamlakatlardan biriga aylanish uchun yaxshi dars o'tish usuli bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 8-dekabrdagi 997-sonli qarori.
2. Boshlang‘ich ta’limni o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua. TDPU huzuridagi Xalq ta’limi xodimlari malakasini oshirish instituti. Toshkent. 2018. – 160 b.
3. Востриков, А.А. Основы теории и технологии компетентного подхода в элитной школе. Авторская модель. / - Томск: Продуктивная педагогика, 2006. - 218 с.
4. Волчегорская, Е.Ю. Модель формирования познавательно-аналитической компетентсии младших школьников средствами исследовательской деятельности / Е.Ю. Волчегорская, О.В. Рябова. // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. - № 7. - С. 19-24.
5. Воровщиков, С.Г. Внутришкольная система учебно-методического сопровождения развития учебно-познавательной компетентности учащихся <http://www.эйдос.ру/жоумал/2011/0627-10.хтм>,
6. Галиев Т.Т. Системный подход интенсификации учебного процесса. Дисс.докт. пед. наук.- Караганда, 2002. -150 с.
7. Gaynazarova G.A. Mashg‘ulotlarda interfaol muhitni yaratish omillari. Zamonaviy uzluksiz ta’lim muammolari: innovatsiya va istiqbollar. Xalqaro

- ilmiy konferentsiya. – Toshkent:. – 2018. – B.225.
8. Davletshin M.G. Boshlang'ich ta'limning psixologik omillari // Xalq ta'limi tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining yangi avlodini tayyorlash muammolari. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 1996. -B. 132-134.
 9. Davletov E.Yu. Boshlang'ich ta'limga PIRLS baholash dasturi imkoniyatlari. Zamonaviy uzluksiz ta'lim muammolari: innovatsiya va istiqbollar. Xalqaro ilmiy konferentsiya. – Toshkent:. – 2018. – B.248.
 10. Rabbonayeva D.T. “Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni o'zlashtirish darajasini takomillashtirish usullari”. Umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy ko'rsatma. – Samarqand VXTXQTMOHM- 2020-yil.